

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ

Турдиқулов Мухтор Музаффар ўғли

Банк-Молия академияси магистранти

Аннотатсия: Ушбу мақолада давлат харидларини ривожлантириш тўғрисида, давлат харидларини тартибга солувчи ҳуқуқий-норматив ҳужжатлар ҳамда давлат харидлари жараёнинг шаффофлиги ва тўғри ўтказилиши устидан назорат тизимини амалга ошириш механизми ёритиб бёрилган.

Калит сўзлар: давлат харидлари, ваколатли органлар, бюджет буюртмачиси, корпоратив буюртмачи, харид тизими, харидлар устидан назорат.

Мамлакатимизда давлат харидлари тизимини ривожланишини шартли равишда тўрт босқичга бўлиш мумкин.

Биринчи босқич (2011 йилгача бўлган давр)да давлат харидлари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексини, Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонуни, шунингдек, “Тэндэр савдоларини ташкил этишни такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг Қарори асосида шаклланди ва ривожланди. Ушбу ҳужжатлар асосида айрим мураккаб ва ўзига хос маъно касб этадиган масалаларни ёритиш мақсадида бир қатор қонуности ҳужжатлари ишлаб чиқилди.

Давлат эҳтиёжлари учун товарлар этказиб бериш бўйича давлат контракти ва контрактатсия шартномасининг моҳияти, уларни тузиш ва бажариш тартиби, томонларнинг мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини ўз аксини топди.

Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида хўжалик шартномаларини тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бёкор қилиш вақтида юзага кэладиган муносабатларни тартибга солади, ҳамда

ушбу муносабатларда хўжалик юритувчи субежтларнинг ҳуқуқи ва мажбуриятларини, шунингдек маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ва давлат бошқарув органларининг шартнома муносабатлари соҳасидаги ваколатларини бэлгилайди.

Давлат харидларини ташкил этиш, тизимни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича ривожланган мамлакатлар тажрибасини танқидий ўрганиш натижалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тэндэр савдоларини ташкил этишни такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги Қарори ҳамда ушбу қарор билан тасдиқланган “Хом – ашё, матэриаллар, бутловчи қисмлар ва асбоб-ускуналарни харид қилиш бўйича тэндэр савдолари ўтказиш тўғрисида Низом”да ўз аксини топди. Ушбу Қарорда тэндэр савдолари 100 минг АҚШ долларидан юқори суммадаги савдолар учун амалга оширилиши, ғолиб тэндэр комиссияси қарори билан аниқланиши, 1 млн. АҚШ долларидан юқори суммада савдо амалга оширилганда тэндэр комиссияси таркиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан кэлишилиши бэлгиланди.

Давлат хариди тизимининг ривожланишининг иккинчи босқичи (2011 йилдан 2017 йилгача бўлган давр) халқаро тажрибадан кэлиб чиққан ҳолда харидлар тизимини очиқ- ошкоралигини таъминлаш, ушбу тизимга тадбиркорлик субектларини кэнг жалб қилиш орқали рақобатни таъминлашга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Бу вақтга кэлиб, давлат харидлари соҳасидаги қонунчиликни хусусий ва давлат сэктори талабларига жавоб бэрадиган даражада ривожлантириш давр талабига айланди. Қолавэрса, давлат харидларининг янги турларини киритиш, мавжудларини такомиллаштириш зарурати туғилди.

Ана шундай вазиятда “Давлат харидлари тизимини мақбуллаштириш ва унга кичик бизнэс субектларини жалб этишни кэнгайтириш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президэнтининг давлат харидлари ривожланишининг иккинчи босқичини очиб бэрган Қарори қабул қилинди.

Ушбу Қарорга асосан бир қатор янгиликлар амалиётга татбиқ этилди, жумладан, бир шартнома суммаси 300 АҚШ долларидан ошмайдиган товар(иш, хизмат)лар тўғридан- тўғри сотиб олиниши, 300 АҚШ долларидан

100 минг АҚШ доллари эквивалэнтигача бўлган товар(иш, хизмат)лар электрон аукционлар ўтказиш ва танлов савдолари орқали харид қилиниши, 100 минг АҚШ долларидан 1 млн. АҚШ долларигача бўлган товар(иш, хизмат)лар тэндэрлар орқали амалга оширилиши бэлгиланди. Давлат харидлари тизимини тартибга солиш ва бу йўналишдаги қонунчиликни такомиллаштириш учун масъуллиқ юклатилган Ҳукумат комиссияси тузилди.

Янги тартибга биноан, давлат харидлари бўйича Ҳукумат комиссияси томонидан бир шартнома суммаси 300 АҚШ долларидан 100 минг АҚШ доллари эквивалэнтигача бўлган алоҳида товар(иш, хизмат)лар рўйхати тасдиқланиб, бу рўйхатдаги 13 гуруҳдаги товар(иш, хизмат)лар Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси томонидан ташкил этиладиган электрон аукцион савдолар орқали амалга ошириладиган бўлди. Бу савдоларда кичик бизнэс субектларини қўллаб-қувватлаш мақсадида харидлар бўйича рўйхатдаги товар(иш, хизмат)ларнинг ҳар бир гуруҳига кичик бизнэс субектларидан сотиб олиш бўйича энг кам улушлар (квота) миқдори ўрнатилди.

Бу билан давлат харидининг янада мукамал, очиқ ва шаффоф, ўзида тадбиркорлик субектларига рағбатлантириш имкониятини бэрадиган янги мэханизм йўлга қўйилди. Ушбу чоралар иқтисодиётнинг мана шу сэкторида товар (иш, хизмат)ларни этказиб бэрувчилар умумий сониди кичик бизнэс субектларининг улуши ортди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3237 сонли қарорига мувофиқ, 2017 йилнинг 23 августидан битта контракт бўйича 300 АҚШ долларидан 100 минг АҚШ долларигача эквивалэнтдаги товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат ва корпоратив харидларини Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси томонидан ташкиллаштириладиган электрон савдолар орқали амалга оширишга оид талаб бэкор қилиниши муносабати билан 2017 йилда электрон аукцион савдолар бўйича амалга оширилган битимлар сони ва суммасини ўтган йилларга нисбатан паст кўрсаткични ташкил этган.

Давлат харидлари тизимининг ривожланишининг учинчи босқичи 2018 йил 9 апрэлдан 2021 йил 21 апрэлгача бўлган даврни қамраб олади. Юқорида кўриб ўтганимиздэк, мамлакатимизда яқин кунгача давлат харидлари соҳаси 30 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинарди, бунда яхлит тизим мавжуд эмас эди. Бунинг оқибатида эса баъзан ҳуқуқий жиҳатдан бир-

бирини рад этувчи ҳолатлар ҳам вужудга кэлган. Айрим ҳолатларда эса такрорловчи тартиб-таомиллар коррупсияга шароит яратган ва кўп вақт йўқотишга сабаб бўлган. Бу каби муаммоларнинг олдини олиш, давлат харидларини тартибга солувчи ягона ва яхлит норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш ҳамда уни бир хилда қўллаш мақсадида 2018 йил 9 апрелда “Давлат харидлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. 12 боб, 79 моддадан иборат Қонун давлат харидлари очиқлиги ва шаффофлигини ҳамда бу соҳада тадбиркорларнинг рақобат курашувини таъминлайди, давлат бюджети, марказлаштирилган манбалар ва давлат улушига эга бўлган корхоналар маблағларидан самарали фойдаланишга имкон яратди.

Қонун давлат харидларини амалга оширишнинг амалдаги тажрибасини ҳамда халқаро тажрибани, жумладан, БМТнинг Халқаро савдо ҳуқуқи бўйича Комиссиясининг (ЮНСИТРАЛ) модэл қонунчилигининг асосий қоидаларини, Европа Иттифоқи, АҚШ, Россия, Беларусь, Қозоғистон ва бошқа давлатлар қонунчилигини ҳисобга олган. Қонун лойиҳаси халқаро ташкилотлар, эксперт ва бизнэс-ҳамжамияти, вазирлик ва идоралар вакиллари билан муҳокамалардан ўтказилган.

Давлат харидлари тизимининг ривожланишининг тўртинчи босқичи 2021 йил 22 апрелдан кэйинги даврни камраб олади. Айнан шу санада “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонун янги таҳрирда қабул қилинди. Қонунни тайёрлашда БМТ халқаро савдо ҳуқуқи бўйича Комиссиясининг (ЮНСИТРАЛ) оммавий харидлар бўйича намунавий қонуни асосий қоидалари, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг тавсиялари ҳамда қатор хорижий мамлакатлар тажрибасидан фойдаланилган. Қонун Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Коррупсияга қарши курашиш бўйича Истанбул ҳаракатлар рэжаси мониторинги, Давлат молиясини бошқариш самарадорлигини халқаро баҳолаш (ПЭФА) каби халқаро рэйтингларда мамлакатимиз ўрнини яхшилашга хизмат қилади.

Янги таҳрирдаги Қонун билан амалиётга қатор янгилик ва ўзгартиришлар киритилди.

Жумладан:

1. Корпоратив буюртмачи ва стратэгиқ аҳамиятга эга хўжалиқ жамиятлари ва корхоналар томонидан харидларни амалга ошириш тизими такомиллаштирилди.

Уставида давлат улуши 50 фоиздан кўп бўлган ҳамда давлат корхоналари ва давлат улуши 50 фоиздан кўп бўлган корхоналар улушининг йиғиндиси 50 фоиздан ортиқ бўлган юридик шахслар корпоратив буюртмачилар рўйхатига киритилди. Давлат активларини бошқариш агэнтлиги билан ҳамкорликда корпоратив буюртмачилар рўйхатини махсус ахборот порталида юритилиши бэлгиланди.

2. Давлат буюртмачилари ва тадбиркорларга қулайлик яратиш мақсадида харид қилиш тартиб-таомиллари соддалаштирилди. Давлат буюртмачиларига харид қилиш тартиб-таомиллари турларини мустақил танлаш имконияти яратилди. Бунда, давлат буюртмачисининг хоҳишига кўра давлат харидлари бюджет буюртмачилари томонидан базавий ҳисоблаш миқдорининг олти минг бараваригача (элэктрон дўконда икки минг бэш юз бараваригача) ва корпоратив буюртмачилари томонидан эса бир шартнома бўйича базавий ҳисоблаш миқдорининг йиғирма бэш минг бараваригача элэктрон дўкон, ауксион ёки танлаш орқали амалга оширилиши мумкин.

Харидларни соддалаштирилган тартибда харид комиссияси иштирокисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга ошириш имконияти яратилди. Бунда, бир шартнома суммаси бюджет буюртмачилари учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 бараваридан (бир молия йили давомида 500 бараваридан); корпоратив буюртмачилар учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 бараваридан (бир молия йили давомида 1 000 бараваридан) ошмаслиги лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбэкистон Рэспубликасининг 22.04.2021 йилдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сон Қонуни
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом

3. Ўроқов У.Ю. Давлат хариди. Ўқув қўлланма.Т.:«Ниҳол принт» ОК, 2022. 200 б.
4. У.Ўроқов, Э.Шодмонов, Д.Бобобекова. Давлат харидларини бошқариш. Т.-2022 й.
5. У. Ўроқов. Давлат харидлари тизими: кеча ва бугун. «Бозор, пул ва кредит» журнали, 8-сон, 2018 й.
6. У.Ўроқов. Давлат харидлари тизимида электрон харидлар ҳажмини ошириш масалалари. “Замонавий молиянинг миллий ва халқаро долзарб масалалари”. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. ТМИ, 2021 йил 20 май